

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
144 sahifa, fevral, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

SOLIQ SALOHIYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODLARI VA ULARNING RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Jo'rayev Xusan Atamuratovich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Maqolada soliq salohiyatini baholash metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Ta'kidlanishicha, soliq salohiyatini aniq baholash, uning rezervlarini aniqlash va takomillashtirish metodologiyasini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Soliq potentsialini hisoblash metodologiyasini o'rganishning dolzarbligi budjetga soliq tushumlarini prognozlash va rejalashtirish, moliyaviy yordamga muhtoj hududlar foydasiga budjetlararo munosabatlarni tartibga solish jarayonida o'tkazmalar miqdorini aniqlash, davlat soliq tizimini zamonaviy rivojlantirish va hal qilish yo'llarini topish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: soliq salohiyati, baholash metodlari, rezervlarini aniqlash, budjet, soliq tushumlarini prognozlash, budjetlararo munosabatlar.

Abstract: The article analyzes the methods of assessing tax potential and their development prospects. It is noted that the development of a methodology for accurately assessing tax potential, identifying and improving its reserves is of urgent scientific and practical importance today. The relevance of studying the methodology for calculating tax potential allows forecasting and planning tax revenues to the budget, determining the amount of transfers in the process of regulating interbudgetary relations in favor of regions in need of financial assistance, and finding ways to modernly develop and solve the state tax system.

Keywords: tax potential, assessment methods, identifying reserves, budget, forecasting tax revenues, interbudgetary relations.

Аннотация: В статье анализируются методы оценки налогового потенциала и перспективы их развития. Подчеркивается, что разработка методики точной оценки налогового потенциала, выявления его резервов и совершенствования имеет сегодня актуальное научное и практическое значение. Актуальность изучения методики расчета налогового потенциала позволяет прогнозировать и планировать налоговые поступления в бюджет, определять объемы трансфертов в процессе регулирования межбюджетных отношений в пользу регионов, нуждающихся в финансовой помощи, находить пути модернизации и решения проблем налоговой системы государства.

Ключевые слова: налоговый потенциал, методы оценки, определение резервов, бюджет, прогнозирование налоговых поступлений, межбюджетные отношения.

KIRISH

Zamonaviy iqtisod fani va qonunchilik amaliyotida "soliq salohiyati" ta'rifini tadqiq qilish davrida soliq potentsialini hisoblash usullari bo'yicha katta tajriba to'plangan. Soliq salohiyati deganda hududning rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda amaldagi soliq qonunchiligida belgilangan tartibda soliqqa tortish tizimi orqali turli darajadagi budjetlarga ma'lum

vaqt oralig'ida jalb etilishi mumkin bo'lgan soliq tushumlarining umumiy maksimal hajmi tushunilishi mumkin. Shu munosabat bilan soliq salohiyatini aniq baholash, uning rezervlarini aniqlash va takomillashtirish metodologiyasini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Soliq potentsialining funktsiyalaridan biri bu mamlakat subyektlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar darajasini pasaytirish maqsadida mintaqaviy soliq resurslarini boshqarish mexanizmini shakllantirishdir [1]. Amaldagi budjetlararo munosabatlar tizimi mintaqaviy hokimiyat organlariga o'zlarining budjet xavfsizligini tenglashtirish uchun subsidiyalar olish uchun soliq potentsialini hisoblash metodologiyasini mustaqil ravishda belgilash imkoniyatini beradi [2]. Shu bilan birga, soliq potentsiali ko'rsatkichlari, shuningdek, soliq solinadigan bazani hisoblash metodologiyasi, ular asosida budjet daromadlari rejalashtirilgan statistik ko'rsatkichlar deb e'tirof etilmaydi. Ushbu ko'rsatkichlarning noaniq holati soliq va budjet jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Har bir mintaqada soliq potentsialini hisoblash uchun eng qulay usuldan foydalanadi.

Soliq salohiyatini rejalashtirish bizga budjet daromadlarini to'ldirish uchun zaxiralarni aniqlash imkonini beradi. Soliq potentsialini hisoblash metodologiyasini o'rganishning dolzarbligi budjetga soliq tushumlarini prognozlash va rejalashtirish, moliyaviy yordamga muhtoj hududlar foydasiga budjetlararo munosabatlarni tartibga solish jarayonida o'tkazmalar miqdorini aniqlash, davlat soliq tizimini zamonaviy rivojlantirish va hal qilish yo'llarini topish imkonini beradi.

Soliq salohiyati umuman budjetlararo munosabatlarni takomillashtirishda, xususan, transfertlarni taqdim etish tartibini belgilashda katta rol o'ynaydi. Agar hududlarning soliq salohiyati haqiqatda aniqlansa, yordamga haqiqiy ehtiyojni baholashga subyektiv yondashish ehtimoli keskin kamayadi, hududlarning soliq salohiyatidan foydalanishdagi mustaqilligi oshadi, markaz va hududlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar ma'lum darajada bartaraf etiladi, chunki asosiy sabab - moliyaviy yordamni taqsimlashdagi adolatsizlik bartaraf etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda soliq salohiyati ko'rsatkichlarini hisoblash statistik kuzatishlar, iqtisodiy va matematik modellashtirish, nazariy va funktsional tahlillar asosida amalga oshiriladi.

Soliq potentsialini baholash usullarini tizimlashtirish va tasniflash uchun O.G.Dmitriyeva tadqiqotida baholash usullarining to'rtta guruhini aniqlaydi:

iqtisodiy daromadlar kontseptsiyasiga asoslangan baholash usullari manba sifatida;

vakillik soliq tizimini qurishga asoslangan baholash usullari;

rasmiy soliq hisoboti shakllaridan ma'lumotlarni o'zgartirishga asoslangan baholash usullari;

mintaqada haqiqatda undirilgan to'lovlar miqdorini tuzatishga asoslangan baholash usuli[3, 98-b].

M.N.Shalyuxina asarlarida, mavjud baholash usullariga qaramay, hozirgi vaqtda soliq salohiyati to'g'risidagi mavjud ma'lumotlardan samarali foydalanish haqida gapirish mumkin emasligi masalasi ko'tariladi. Avvalo, ko'pchilik soliq to'lovchilarning nafaqat yashirin operatsiyalar orqali, balki turli sxemalar (uchunchi shaxslar orqali hisob-kitoblar, veksellar va boshqa naqd bo'lmagan hisob-kitob shakllari, muammoli banklar orqali hisob-kitoblar, soxta eksport operatsiyalarini amalga oshirish, korxonalarini qayta ro'yxatdan o'tkazish yoki tugatish) qo'llash orqali soliq to'lashdan bo'yin tovlash istagi tufayli [4].

F.S.Isxakova va Yu.S.Gorobetsning ishlarida mintaqaviy budjetlarda soliq tushumlarining to'liq bo'lmaganligi munosabati bilan uni kamaytirish potentsialini hisoblashning mavjud usullari muammosi yoritilgan [5].

Boshqa ekspertlarning fikriga ko'ra, soliq potentsiali amaldagi soliq qonunchiligiga muvofiq soliq hisoblanishining maksimal mumkin bo'lgan miqdori bo'lib, unda ko'rib chiqilayotgan davrda to'lanishi kerak bo'lgan soliqlar summalari va soliq organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish ishlari natijalari bo'yicha hisoblangan qo'shimcha soliqlar hisobga olinadi [6].

Ayrim olimlarning fikricha, soliq potentsialini miqdoriy baholashning barcha usullarini tasniflash belgisi sifatida hisoblash usuli yordamida ajratish mumkin. Masalan, T.S.Malikov hududning soliq salohiyatini baholash usullarining uchta guruhini belgilaydi[2]. Ushbu tasnif mintaqaning soliq

potentsialini baholash usullariga ham qo'llanilishi mumkin, chunki birinchi va ikkinchi hollarda yondashuvlar bir-biriga mos keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Soliq salohiyatini baholash metodologiyasi iqtisodiy statistik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq salohiyati muayyan hudud yoki davlatning iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqqan holda, unda mavjud bo'lgan soliq tushumlarining maksimal hajmini baholash imkonini beruvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Uning aniq baholanishi soliq siyosati samaradorligini oshirish, soliq imtiyozlarini oqilona taqsimlash va budjet daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Soliq salohiyatini baholashda turli iqtisodiy, moliyaviy va institutsional omillar inobatga olinishi lozim.

Hozirgi kunda soliq salohiyatini baholash uchun quyidagi asosiy usullar qo'llaniladi:

1. Makroiqtisodiy yondashuv – umumiy ichki mahsulot (UIM) va milliy daromad ko'rsatkichlariga asoslangan holda soliq salohiyatini baholash. Ushbu metod jamiyatning umumiy iqtisodiy faoliyatidan kelib chiqqan holda soliq tushumlarining potentsial darajasini aniqlashga xizmat qiladi.

2. Mikroiqtisodiy tahlil – soliq to'lovchilarning faoliyati, ularning daromadlari va harajatlarini tahlil qilish orqali soliq salohiyatini baholash. Bu yondashuv soliq tushumlarini aniq prognoz qilish imkonini beradi.

3. Komparativ tahlil – soliq tushumlarini o'zaro davlatlar yoki hududlar bilan taqqoslash orqali soliq salohiyatini baholash. Bu metodika mavjud tajribalardan foydalangan holda tahlil qilish imkonini yaratadi.

4. Ekonometrik modellashtirish – statistik va iqtisodiy ma'lumotlar asosida soliq tushumlarini prognoz qilish hamda soliq siyosatining samaradorligini baholash.

Ushbu usullar hozirgi iqtisodiy voqelik va soliq siyosati talablariga moslashtirilishi, zamonaviy modellashtirish vositalari bilan boyitilishi va soliq boshqaruvi mexanizmlari bilan uyg'unlashtirilishi zarur.

Soliq salohiyatini aniq va holis baholash uchun quyidagi metodologik takomillashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqish zarur:

1. Hududiy va tarmoq xususiyatlarini hisobga olish. Soliq tushumlari hududiy va tarmoq xususiyatlariga bog'liq bo'lgani sababli, ularni tahlil qilishda iqtisodiy faoliyat sohalari bo'yicha individual yondashuvlarni joriy etish zarur. Chunki har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, resurs bazasi, demografik holati va tadbirkorlik muhiti o'ziga hos bo'lib, ular soliq tushumlarining shakllanishida muhim omil hisoblanadi[7]. Shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlarining soliqqa tortish salohiyati va dinamikasi bir-biridan farq qiladi, ayrim sohalarda daromadlar barqaror bo'lsa, boshqa sohalarda mavsumiylik yoki tashqi bozor konyunkturasiga kuchliroq bog'liq bo'lishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, soliq siyosatini takomillashtirishda har bir hudud va tarmoqning xususiyatlarini hisobga oluvchi aniq maqsadli yondashuvlar ishlab chiqish zarur. Masalan, sanoat markazlari, agrar hududlar, xizmat ko'rsatish sohasi rivojlangan shaharlar va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish korxonalarida soliq tushumlarini tahlil qilishda turli modellar va prognoz usullaridan foydalanish talab etiladi.

Bundan tashqari, soliq tushumlarini barqarorlashtirish va ularni to'g'ri boshqarish maqsadida raqamli texnologiyalar, iqtisodiy tahlil usullari hamda makroiqtisodiy modellashtirish imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur. Bu esa hududiy va tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan holda, soliq siyosatini yanada aniqlashtirish va uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

2. Soliq tushumlarining dinamik tahlili. Soliq salohiyatini baholashda ma'lumotlarning statistik dinamikasini hisobga olish muhimdir. Bu soliq siyosatining uzoq muddatli prognozlarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega, chunki iqtisodiy va moliyaviy jarayonlar uzluksiz rivojlanib,

makroiqtisodiy ko'rsatkichlar doimiy ravishda o'zgarib boradi. Soliq tushumlarining hajmi va dinamikasi inflyatsiya darajasi, yalpi ichki mahsulot (YalM) o'sish sur'ati, ishbilarmonlik muhiti, demografik o'zgarishlar, tashqi savdo aylanmasi va boshqa omillarga bog'liq holda shakllanadi. Shu sababli, ushbu jarayonlarning o'tmishdagi statistik o'zgarishlarini tahlil qilish orqali kelgusi soliq daromadlarini realistik baholash imkoniyati yaratiladi.

Statistik dinamik tahlil asosida hududiy va tarmoq kesimida soliq tushumlarining o'sish yoki pasayish tendentsiyalari aniqlanadi, bu esa davlat budjeti daromadlarini barqarorlashtirish va soliq yukini samarali taqsimlashga xizmat qiladi[8]. Masalan, ishlab chiqarish sektorining o'sish sur'atlari yuqori bo'lgan hududlarda to'g'ridan-to'g'ri soliqlar (masalan, koxona foydasidan olinadigan soliq) asosiy daromad manbai sifatida shakllansa, xizmat ko'rsatish sohasi taraqqiy etgan mintaqalarda qo'shilgan qiymat solig'i va jismoniy shahslardan olinadigan daromad solig'i ustuvor bo'lishi mumkin. Shuningdek, statistik ma'lumotlar orqali iqtisodiy inqirozlar, tsiklik jarayonlar yoki makroiqtisodiy siyosat o'zgarishlarining soliq tushumlariga ta'siri baholanadi, bu esa soliq siyosatining barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy shoklarga nisbatan chidamli mexanizmlar ishlab chiqishga yordam beradi.

Bundan tashqari, soliq salohiyatini prognozlashda statistik dinamikadan foydalanish orqali raqamli soliq boshqaruvi, sun'iy intellekt va mashinali o'rganish asosidagi modellardan samarali foydalanish imkoniyati kengayadi. Zamonaviy iqtisodiy tahlil vositalari yordamida turli soliq turlari bo'yicha ehtimoliy daromadlar modellashtiriladi, bu esa davlat budjeti daromad qismini aniq prognoz qilish va soliq siyosatini uzoq muddatli rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Statistik dinamika tahlili soliq tushumlari prognozini shakllantirish, soliq siyosatining barqarorligi va samaradorligini ta'minlash, shuningdek, iqtisodiy rivojlanishga mos ravishda soliq tizimini isloh qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois, statistik ma'lumotlar asosidagi kompleks tahlil mexanizmlarini joriy etish va ularni soliq siyosatini shakllantirishda strategik vosita sifatida qo'llash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

3. Innovatsion va raqamli texnologiyalardan foydalanish. Soliq tushumlarini baholashda sun'iy intellekt, mashinalar ta'limi va katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilidan foydalanish aniqlikni oshirishga va davlat soliq organlari uchun samarali boshqaruv mexanizmlarini yaratishga xizmat qiladi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar soliq tushumlarining dinamikasini real vaqt rejimida kuzatish, ularning tarmoqlar kesimidagi o'zgarishlarini tahlil qilish va soliqqa tortish salohiyatini aniq prognoz qilish imkonini beradi[9].

Sun'iy intellekt (SI) algoritmlari katta hajmdagi tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali iqtisodiy trendlarni aniqlash, soliq tushumlaridagi o'zgarishlarni oldindan bashorat qilish va soliq qochirilishi ehtimolini baholashda keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, SI tizimlari soliqqa tortish bazasini kengaytirish, hatarli faoliyat sohalarini aniqlash va soliqqa rioya qilish darajasini oshirishga ko'mak beradi. Masalan, algoritmlar orqali biznes subyektlarining moliyaviy hisobotlari, bank tranzaktsiyalari va boshqa manbalar tahlil qilinib, ularning to'lov qobiliyati va soliq majburiyatlarini bajarish darajasi avtomatik ravishda baholanishi mumkin.

Mashinalar ta'limi (Machine Learning) usullari esa soliq tushumlarini prognozlashda o'ta samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Mashinalar ta'limi algoritmlari real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash orqali turli hududlar va iqtisodiy tarmoqlardagi soliq tushumlarining o'zgarishini baholashga yordam beradi. ayniqsa, dinamik iqtisodiy muhitda soliqqa tortishning joriy tendentsiyalari va istiqboldagi o'zgarishlarini bashorat qilish orqali davlat budjetining daromad qismini barqarorlashtirish imkoniyati yaratiladi[9].

Katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili soliq tushumlarini baholashdagi eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, u tarmoqlararo va hududiy ma'lumotlarni yig'ish, ularni raqamli usullarda tahlil qilish va natijalarni strategik qarorlar qabul qilish jarayonida qo'llash imkonini beradi[9]. Soliq to'lovchilar faoliyati, joriy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, turli sohalardagi ishlab chiqarish va iste'mol darajasi kabi ma'lumotlarning kompleks tahlili soliq tushumlarining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu texnologiyalarning soliq boshqaruvidagi ahamiyati shundaki, ular soliq nazoratini avtomatlashtirish, soliq to'lovchilarni tavakkalchilik darajasi bo'yicha guruhlash va soliq hujjatlarini qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Natijada, soliq to'lovchilar va davlat

solliq organlari o'rtasida shaffoflik va ishonch mustahkamlanadi, byurokratik to'siqlar kamayadi va davlat budjetining daromad manbalaridagi barqarorlik ta'minlanadi.

Sun'iy intellekt, mashinalar ta'limi va katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish solliq tushumlarining dinamikasini aniq baholash, solliq tizimining samaradorligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun solliq boshqaruviqa raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularni tadqiqotlar asosida takomillashtirish davlat solliq siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim.

4. Solliq to'lovchilarning xulq-atvor tahlili. Solliq to'lovchilarning iqtisodiy faoliyatini o'rganish va ularning solliq to'lashga bo'lgan munosabatini tahlil qilish solliq tushumlarining real hajmini aniqlash imkonini beradi. Bu jarayonda iqtisodiy subyektlarning daromad manbalari, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyati, moliyaviy aylanmasi, ishlab chiqarish hajmi va iste'mol darajasi kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinishi zarur. Shuningdek, solliq to'lovchilarning solliqqa nisbatan munosabati ularning iqtisodiy xulq-atvorini shakllantiruvchi omillar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayonda hududiy, tarmoq va makroiqtisodiy xususiyatlar hisobga olinishi lozim.

Bundan tashqari, solliq tushumlarini aniq baholashda rasmiy va norasmiy iqtisodiyotdagi faoliyatni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki iqtisodiyotning soya sektorlari solliqqa tortish bazasini rasman past ko'rsatishi va solliqlardan qochish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, iqtisodiy subyektlarning solliq to'lashga bo'lgan munosabatini o'rganishda ularning xulq-atvor modellarini tahlil qilish va stimullash mehanizmini takomillashtirish zarur.

Solliq to'lovchilarning faoliyatini o'rganishda zamonaviy tahlil usullari, jumladan, katta ma'lumotlar tahlili (Big Data), mashinalar ta'limi (Machine Learning) va sun'iy intellekt (artificial Intelligence) texnologiyalaridan foydalanish solliq organlariga jamiyatdagi solliq madaniyatini baholash, solliqqa rioya qilish darajasini oshirish va budjet tushumlarining barqarorligini ta'minlash imkonini beradi.

Shuningdek, solliq to'lovchilarning solliq siyosatidan qoniqish darajasi va solliq yukining adolatli taqsimlanishini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. aynan shu jarayonlar solliqqa tortish mehanizmlarini takomillashtirish va solliq tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, solliq to'lovchilarning iqtisodiy faoliyatini o'rganish va ularning solliq to'lashga bo'lgan munosabatini tahlil qilish solliq tizimini isloh qilish va samarali boshqarish uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

5. Xalqaro tajribalarni joriy etish. Solliq salohiyatini baholash bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish va milliy sharoitlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar ishlab chiqqan metodologiyalardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Ushbu tashkilotlar solliqqa tortish bazasini kengaytirish, solliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va solliq tushumlarini aniq baholash bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan bo'lib, ularning ishlanmalari milliy solliq tizimini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega[10].

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, solliq salohiyatini baholashda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, tarmoqlar kesimidagi solliq tushumlari, teng taqsimlangan solliq yuki va biznes muhitidagi investitsion jozibadorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Xususan, AQSh, Germaniya, Fransiya va Yaponiya kabi mamlakatlar solliq salohiyatini baholashda fiskal modellashtirish usullaridan, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilidan, iqtisodiy prognozlash va regression tahlil metodlaridan samarali foydalanmoqda[9].

Shuningdek, milliy iqtisodiyotning xususiyatlarini inobatga olgan holda xalqaro tajribani lokalizatsiya qilish zarur. Chunki har bir mamlakatning solliq tuzilmasi, ma'muriy resurslari, ishbilarmonlik muhiti va huquqiy asoslari bir-biridan farq qiladi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlari solliq salohiyatini baholashda ijtimoiy tenglik va barqarorlikka asoslangan yondashuvni afzal ko'rsa, AQSh va Singapur kabi davlatlar biznes muhitini yaxshilash va solliq imtiyozlari orqali solliq tushumlarini oshirish strategiyasini qo'llaydi[10].

OECD tomonidan taklif etilgan "Tah-to-GDP" indikatori, Jahon banki ishlab chiqqan "Paying Taxes" ko'rsatkichi va Xalqaro valyuta jamg'armasining "Revenue Mobilization" kontseptsiyasi solliq salohiyatini baholash va optimal solliq siyosatini ishlab chiqish uchun asosiy mezonlardan biri bo'lishi mumkin. Shu sababli, rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish va ularning muvaffaqiyatli modellarini milliy sharoitlarga moslashtirish solliq tizimining samaradorligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq salohiyatini baholash metodologiyasini takomillashtirish soliq siyosati samaradorligini oshirish, budjet daromadlarini barqarorlashtirish va davlatning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, iqtisodiy tahlil usullarini takomillashtirish va xalqaro tajribalardan foydalanish orqali soliq salohiyatini yanada aniq baholash va samarali boshqarish mumkin. Shu bois, soliq salohiyatini baholashda zamonaviy iqtisodiy modellardan foydalanish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bu boradagi ilmiy va amaliy ishlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Хакимов С.А. Солиқ салоҳиятининг иқтисодий моҳияти, аҳамияти ва минтақаларда уни кучайтиришнинг зарурлиги // BIZNES - ЭКСПЕРТ журнали. 2022. №12. - Б.22-23.
2. Маликов Т.С., Жалилов П.Т. Бюджет-солиқ сиёсати. -Т.: Академнашр, 2022.-Б.265-266.
3. Дмитриева О.Г. Региональная экономика и региональный потенциал. – М.: Финансы и статистика, 2018. – С. 169.
4. Шалюхина М. Н. Налоговый потенциал региона: проблемы оценки, формирования и эффективного использования / М.Н.Шалюхина // URL:<http://www.nalvest.ru/nv/articles/detail.php?ID=24667>.
5. Исхакова Ф.С. Определение основных факторов налогового потенциала / Ф. С. Исхакова, Ю. С. Горобец // Региональная экономика: теория и практика. 2017. № 7. С. 89-90.
6. Горский И. В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений / И. В. Горский // Финансы. 2019. № 6. С. 27-30.
7. Аксенова З.А., Ишченко О.В., Салий В.В. Налоговая нагрузка как фактор финансовой устойчивости организации в условиях цифровизации экономики [Tax burdyen as a factor of financial stability of an organization in thye conditions of digitalization of thye yeconomy]. Вестник Академии знаний, 2021, № 2 (43), pp. 321- 327. (In Russ.)
8. Бутакова М.М. - Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов: учебное пособие. М.М.Бутакова. – М.: КНОРУС, 2018. – 168 с.
9. Попков С.Ю. Информационная база прогнозирования, требования к статистическим данным // Журнал «Бизнес в законе», 2022, №2, –С. 371-373.
10. Лятина Е.В. Налоговый потенциал как экономическая основа функционирования налоговой системы // Вестник Казанского Технологического Университета. -2022. -№1.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100